

Persepsi Wisatawan terhadap Kinerja Room Division dalam Kebersihan Kamar di New Surya Hotel Banyuwangi Berdasarkan Ulasan Daring & Observasi

Elvina Amanda ¹⁾

Prof Dr. Bambang Suharto, S.ST.,M.M.Par ²⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi D4 Manajemen Perhotelan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga

²⁾Dosen Program Studi Manajemen Perhotelan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

JL. Airlangga No 4-6, Airlangga. Kec Gubeng

elvina.amanda-2023@vokasi.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wisatawan terhadap kinerja Room Division dalam menjaga kebersihan kamar di New Surya Hotel Banyuwangi, berdasarkan ulasan daring dan observasi secara langsung. Hasil analisis ulasan salah satu platform online travel agent menunjukkan 80% wisatawan memberikan penilaian positif terhadap kebersihan kamar dengan apresiasi yang lebih dominan pada tipe kamar Deluxe, Executive & Suite. Selain itu, 95% wisatawan memberikan penilaian staff secara positif terkait keramahan serta ketanggapan dalam menangani kebutuhan dan keluhan tamu. Meskipun demikian, ditemukan pula sejumlah ulasan negatif yang berkaitan dengan kondisi fasilitas, khususnya pada tipe kamar Standart & Superior. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan kualitas kebersihan antar tipe kamar, sehingga diperlukan evaluasi manajemen untuk meningkatkan konsistensi pelayanan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh kategori kamar.

Kata kunci : *Divisi kamar, Kinerja pelayanan akomodasi, Kebersihan kamar, Fasilitas pada hotel*

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebersihan kamar adalah indikator utama kualitas pelayanan hotel dan berdampak langsung pada kepuasan tamu. Room

Division memegang peran strategis dalam menjaga standar kebersihan. Di era digital, ulasan daring menjadi sumber data penting yang mencerminkan persepsi tamu secara

objektif. Penelitian ini menganalisis persepsi wisatawan mengenai kebersihan kamar di New Surya Hotel Banyuwangi berdasarkan ulasan daring dan observasi, serta mengidentifikasi perbedaan kualitas kebersihan antar tipe kamar.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana persepsi wisatawan terhadap kebersihan kamar dan pelayanan Room Division di New Surya Hotel Banyuwangi berdasarkan ulasan daring?
- Apa saja faktor yang menyebabkan munculnya ulasan negatif terkait kebersihan kamar?
- Apakah terdapat perbedaan penilaian kebersihan berdasarkan tipe kamar?

1.3 Tujuan penelitian

- Mendeskripsikan persepsi wisatawan terhadap kebersihan kamar dan pelayanan Room Division di New Surya Hotel Banyuwangi.
- Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ulasan negatif mengenai kebersihan kamar
- Menganalisis perbedaan kualitas kebersihan antar tipe kamar berdasarkan ulasan daring

1.4 Manfaat Penelitian

Teoritis : Referensi bagi penelitian selanjutnya terkait kualitas layanan, ulasan daring, serta pengaruh kebersihan terhadap kepuasan tamu

Praktis : Penelitian ini dapat membantu wisatawan dalam

mempertimbangkan pilihan tipe kamar berdasarkan pengalaman tamu sebelumnya.

BAB II

Tinjauan Literatur

2.1 Kebersihan dalam Industri Perhotelan

Menurut *Jones & Lockwood (2018)*, kebersihan kamar hotel merupakan faktor fundamental yang memengaruhi kualitas pelayanan dan dapat menentukan loyalitas tamu. Kebersihan yang baik mencakup kondisi fisik kamar, aroma ruangan, sanitasi kamar mandi, serta tidak adanya hama.

2.2 Persepsi Wisatawan

Kotler & Keller (2016) menyatakan bahwa persepsi pelanggan terbentuk melalui pengalaman langsung dan informasi dari pihak lain, termasuk ulasan daring. Persepsi ini memengaruhi keputusan menginap dan penilaian keseluruhan terhadap layanan.

2.3 Peran Room Division

Room Division memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan kamar yang bersih dan layak huni. Menurut *Hayes & Ninemeier (2017)*, standar kebersihan harus konsisten di semua tipe kamar agar kualitas layanan tetap merata.

2.4 Ulasan Daring sebagai Sumber Data

Ulasan daring dianggap sebagai cerminan pengalaman nyata tamu dan berfungsi sebagai media evaluasi kualitas hotel (*Litvin, 2019*). Data ini sering digunakan oleh calon wisatawan dan pihak manajemen hotel.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi ulasan daring salah satu platform OTA (*online travel agent*) dan pengalaman langsung peneliti saat menginap di hotel.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 November 2025 di New Surya Hotel Banyuwangi

3.3 Teknik pengumpulan data

Data sekunder : Data pendukung utama melalui ulasan daring pada platform OTA (*online travel agent*)

Data primer : Diperoleh langsung melalui observasi peneliti selama menginap di hotel.

3.4 Teknik analisis data

- Mengidentifikasi ulasan yang berkaitan dengan kebersihan kamar.
- Mengelompokkan ulasan menjadi kategori positif dan negatif.
- Membandingkan ulasan berdasarkan tipe kamar.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran umum New Surya Hotel Banyuwangi

New Surya Hotel Banyuwangi adalah hotel bintang tiga di Banyuwangi Selatan dengan konsep interior klasik sederhana. Hotel ini menawarkan tipe kamar Standar, Superior, Deluxe, Executive, dan Suite, serta fasilitas restoran dengan pemandangan kolam renang.

4.2 Penilaian kebersihan pada Platform OTA

- 80% wisatawan menyatakan kamar bersih.
- Sisanya memberikan penilaian negatif hingga netral

4.3 Sumber ulasan positif Platform OTA

Tipe *Standart*

9,6 Spektakuler

🇮🇩 Nina dari Indonesia
👤 Keluarga dengan anak kecil
🛏 Kamar Standard Double atau Twin
📅 Menginap 2 malam pada April 2025

"Hotel yang ekonomis dengan pelayanan luar biasa"

Saya menginap di Hotel New Surya terus terang karena tidak mendapatkan hotel di hotel langganan keluarga kami Sehingga ekspetasi kami tidak tinggi Tapi ternyata setelah menempuh perjalanan ke Hotel New Surya kami di sambut dengan keramahan yang luar biasa. kami di handle dengan 2 staff Lobby cantik dan ramah sekali Mereka menyampalkan aturan hotel dengan sangat baik dan menjawab pertanyaan kami dengan sangat telaten mengingat saya sangat detail sekali Kamar nya sangat bersih AC nya saya kira tidak dingin ternyata dingin sekali Enak dan nyaman Pelayanan tambahan extra berapa sangat cepat dan responsif Kolam renang nya bersih dan menyenangkan Staff nya di lapangan selalu menyambut kami dengan keramahan yang tulus Restoran nya cukup OK rasanya di lidah kami orang surabaya Singkat nya kami akan kembali Tapi dengan trik akan lewat jembar untuk menuju ke New Surya Hotel Sukses terus New Surya Hotel Terima kasih untuk pengalaman menginap 3 hari 2 Malam yg menyenangkan bagi kami sekeluarga

Ditulas pada 07 April 2025

Tipe Superior

9,6 Spektakuler

■ Evelina dari Indonesia
👤 Keluarga dengan anak dewasa
🛏 Kamar Superior Double atau Twin
📅 Menginap 1 malam pada Januari 2025

"Pilihan terbaik"

Sudah beberapa kali menginap di hotel ini jika kita mau ke pantai-pantai di BWI, satu-satunya hotel yang harus dipilih karena lokasinya cukup strategis (1 jam dari kota BWI, 1 jam menuju pantai Pulau Merah dll). Kamar luas & bersih, kolam renang besar, sarapan bervariasi & enak, ada coffee shop-nya juga 🍷🍳

Diuas pada 16 April 2025

Diterjemahkan otomatis oleh AI generatif. [Lihat teks asli](#)

New Surya Hotel

Tipe Deluxe

10,0 Spektakuler

■ Abdul dari Indonesia
👤 Wisatawan tunggal
🛏 Kamar Deluxe Double atau Twin
📅 Menginap 1 malam pada Mei 2025

"Bagai Oase di Tengah Sahara"

Ketika ada urusan pekerjaan di kawasan Banyuwangi Selatan, saya kesulitan mencari penginapan yang representatif. Hingga akhirnya saya menemukan hotel New Surya ini. Saya mengajukan early check in dan pihak hotel memberikannya dengan biaya tambahan yang fair. Kamarnya cozy dan unik, seperti sesuatu yang sulit ditemukan di lokasi yang sama. Fasilitas lengkap, ada restaurant, coffee shop dan kolam renang juga. Sarapannya pun cukup lengkap untuk hotel. Interiornya cukup berkesan dengan meubeler yang bergaya unik modern minimalis.

Diuas pada 28 Mei 2025

Tipe Executive

10,0 Spektakuler

■ Colin dari Amerika Serikat
👤 Wisatawan tunggal
🛏 Kamar Executive
📅 Menginap 5 malam pada Agustus 2025

"Tempat yang berkelas"

Setelah mengalami masalah kecil di awal masa tinggal saya, staf dan manajemen telah berusaha keras untuk memastikan bahwa masa tinggal saya seoptimal mungkin. Hotel New Surya sangat bersih dan modern. Fasilitasnya sangat baik dan kolam renangnya cukup besar untuk berenang. Tempat yang indah, staf yang baik, 10 dari 10.

Diuas pada 22 Agustus 2025

Diterjemahkan otomatis oleh AI generatif. [Lihat teks asli](#)

Tipe Suite

8,8 Luar biasa

■ Tegan dari Kanada
👤 Pasangan
🛏 Kamar Suite dengan Kebun Pribadi - Bebas Asap Rokok
📅 Menginap 1 malam pada Juni 2024

"Kamar Suite Pemandangan Taman"

Kamar yang luar biasa untuk uang. Terutama di Jawa. Sangat bersih, tidak terlalu terlihat tua. Saya tidak bisa bicara tentang kamar lain, tapi karena yang ini sekitar 1 JT, saya berasumsi jarang digunakan. Tempat yang sangat menyenangkan. Sarapan perlu lebih banyak pilihan barat. Mungkin beberapa kentang. Selain itu, semuanya luar biasa. Kami sangat menikmati tinggal di New Surya. Mungkin akan tinggal lagi jika pernah di daerah tersebut. Hotel milik orang Indo terbaik yang pernah kami tinggal di Jawa.

Diuas pada 10 Juni 2024

Diterjemahkan otomatis oleh AI generatif. [Lihat teks asli](#)

4.4 Sumber ulasan negatif Platform OTA

Tipe Standart

4,8

■ Paulus dari Indonesia
👤 Rombongan
🛏 Kamar Standard Double atau Twin
📅 Menginap 2 malam pada November 2023

"Kamar berjamur & di setiap tempat"

Bila ingin merekomendasikan antara ya dan tidak karena ruangnya standarnya buruk tapi ruangan deluxe maupun superior nya masih lebih baik. Saran saya kepada yang mau menyewa di tempat ini lebih baik cek lokasi sebelum dipesan. Saya disini masih pihak keluarga yang sewa banyak di tempat tersebut untuk acara pernikahan di sana jujur ini pertama kalinya saya mendapatkan fasilitas yg buruk. Bila kamar tidak bisa untuk disewakan jangan dijual di online. Saya booking kan untuk kakak saya merasa tidak layak karena banyak jamur dimana mana baik di ranjang tembok maupun di kasur. AC yang bau juga tidak layak untuk digunakan. Tidak ada sambungan telepon ke loby sehingga kita tidak bisa memesan makanan maupun komunikasi dengan staff hotel. Ketika kita complain kepada staff yang disana dikatakan tempat tersebut memang disewakan untuk supir & seperti itu adanya. Maka dari itu kami upgrade dari kamar standar ke kamar superior dengan menambah biaya. Ini juga kalo kamar tidak layak jangan dijual karena itu mengecewakan yang menyewa. Staff baik & ramah. Semoga ada perubahan.

Diuas pada 26 November 2023

Tipe Superior

6,8 Bagus

■ Andrew dari Indonesia
👤 Rombongan
🛏 Kamar Superior Double atau Twin
📅 Menginap 1 malam pada Februari 2023

"Cleanlines"

Well, the shower curtain is dirty, and one of my friend's beds has a stain, one of my friends in the Standard Room, the water is brown and black.

Diuas pada 20 Februari 2023

"Garis kebersihan"

Nah, tirai kamar mandinya kotor, dan salah satu tempat tidur temanku ada nodanya. Salah satu temanku di Kamar Standar, airnya coklat dan hitam.

Diuas pada 20 Februari 2023

translated by Google

Menurut temuan ulasan negatif pada observasi salah satu platform OTA (*online travel agent*) yaitu mengenai kebersihan hanya ada pada tipe kamar Standart dan Superior, selebihnya mengenai tipe kamar diatas tipe Deluxe memiliki penilaian positif yang stabil.

4.5 Berdasarkan observasi peneliti secara langsung

Kepuasan peneliti saat menginap di tipe standart

Kamar hotel dilengkapi dengan perlengkapan mandi yang lengkap, lantai yang terjaga kebersihannya, serta fasilitas yang dinilai memadai untuk kebutuhan tamu. Staf kebersihan menunjukkan sikap profesional melalui keramahan dan konsistensi dalam memberikan sapaan, bahkan saat mereka sedang melaksanakan tugas di area kamar maupun koridor.

Namun, adapun juga kekurangan yang dialami ketika menginap di tipe standart yaitu sarung bantal yang bau, sprei membekas bercak merah dan air shower yang awalnya bersih berubah menjadi keruh.

4.6 Hasil Perbedaan Berdasarkan Tipe Kamar

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tipe kamar yaitu kamar Standar & Superior memiliki keluhan kebersihan dominan sedangkan pada tipe kamar Deluxe, Executive & Suite mendapatkan penilaian kebersihan paling baik.

Ringkasan Ulasan

Ringkasan ulasan
Didukung oleh OpenAI

Staf hotel memberikan tingkat pelayanan yang luar biasa, menciptakan pengalaman menginap yang istimewa. Terbaik di Jajag, fasilitas dan amenities yang terbaik selalu mendapat pujian dari para tamu. Lokasi yang nyaman membuatnya menjadi tempat singgah yang sempurna menurut beberapa ulasan.

Beberapa tamu menyebutkan menemukan seprei yang terkena noda dan tirai shower yang kotor selama menginap. Selain itu, ada laporan tentang air yang berubah warna di kamar mandi, yang merupakan kejutan yang tidak menyenangkan bagi beberapa tamu.

Menurut ringkasan ulasan yang diperoleh melalui sumber platform OTA (*online travel agent*), New Surya Hotel Banyuwangi menunjukkan keunggulan pada aspek pelayanan yang dinilai profesional, ramah dan responsive. Amenities lengkap dan lokasi yang sangat strategis dengan wisata

banyuwangi menjadi poin plus pada hotel. Namun demikian, beberapa kelemahan juga teridentifikasi terutama terkait fasilitas pada tipe kamar Standart dan Superior. Keluhan yang masih sering muncul meliputi keberadaan bercak pada sprei, handuk yang bau, tirai yang kurang bersih, serta kondisi air yang berubah keruh saat digunakan.

BAB V

Kesimpulan & Saran

5.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, persepsi wisatawan terhadap kebersihan kamar di New Surya Hotel Banyuwangi cenderung positif, dengan mayoritas tamu menyatakan kamar bersih dan nyaman. Namun, sebagian wisatawan memberikan ulasan negatif, terutama pada kamar tipe Standar dan Superior, terkait bercak pada sprei, kamar berjamur dan handuk bau. Sebaliknya, kamar tipe Deluxe, Executive, dan Suite mendapat penilaian sangat baik karena kebersihan terjaga, kenyamanan, dan interior mewah. Temuan ini menunjukkan ketidakkonsistenan standar kebersihan antar tipe kamar, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh.

5.2 Saran

Pihak manajemen perlu memperketat pengawasan kebersihan pada kamar tipe Standar dan Superior untuk memastikan standar yang sama dengan tipe kamar yang lebih tinggi. Pelatihan tambahan bagi staf housekeeping perlu diberikan untuk meningkatkan ketelitian dalam pembersihan linen, dinding, serta pengendalian bau pada bed cover. Pembersihan dilakukan secara

berkala untuk memastikan kenyamanan tamu. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap SOP kebersihan penting dilakukan agar kualitas pelayanan dapat meningkat secara merata di seluruh tipe kamar.

Daftar Pustaka

Jones, P., & Lockwood, A. (2018). *Hospitality Operations and Management*. Routledge.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.

Hayes, D. K., & Ninemeier, J. D. (2017). *Hotel Operations Management*. Pearson.

Litvin, S. W. (2019). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. *Tourism Management Perspectives*, 30, 1–8.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.